

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

SAN'ATNING KELIB CHIQISH TARIXI

Azizaxon Abdusalomova Muxtorjon qizi

Farg'ona davlat unversiteti Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi
+998913277562 Farg'ona viloyati Farg'ona shahar

Annostatsiya

Qadim zamonlardan beri san'at shaxsga kuchli ta'sir ko'rsatadi. "Dunyoni go'zallik qutqaradi" kabi hikmatli so'zlar hech qachon o'z qadr-qimmatini abadiy yo'qotmaydi. Tabiatning go'zalligi shundaki, u insonga chuqur ta'sir ko'rsatadi, go'zallikni saqlash va yetkazish, go'zallikni go'zal qilish tasviriy san'at janridir. landshaftni boshqalarga yanada yoqimli qilish, kayfiyatni yaxshilash, atrof-muhitga, tabiatga va yaqinlariga muhabbatni kuchaytirish. Taxmin qilishimiz mumkinki, telefonlar, fotoapparatlar va videokameralar bo'lmaganda odamlar tabiatning go'zalligidan shunchalik hayratda qolishadiki, ular ba'zan qalam yoki cho'tka olib, o'zlari his qilgan go'zallikni nusxalashga harakat qilishadi.

Kalit so'zlar: San'at, go'zallik, hislar, tasviriy san'at, tasviriy san'at, asarlar, san'at tarixi.

KIRISH

Badiiy asarlar nafaqat estetik tarbiya, balki tarbiyaviy maqsadda ham yaratilgan. Bunday ma'lumotlar san'at tarixida batafsil bayon etilgan. O'zbekiston xalqi, ya'ni mamlakatimizda yashovchi mahalliy xalq o'zining qadimiy tarixiy-madaniy merosiga, jahonga mashhur allomalariga (Ibn Sino , Imom Buxoriy, Mirzo Ulug'bek, Amir Temur, Alisher Navoiy , al - Xorazmiy , Naqshbandiy , Zahiriddin Muhammad) ega. Bobur, Al Beruniy , Ahmad Yassaviy , Kamoliddin Behzod va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

boshqalar) haqli ravishda faxrlanishi mumkin. Har bir sohada jahonning buyuk siymolari qatorida O‘zbekiston tasviriy san’ati tarixi ham boy. Masalan, Varaxsha , Afrasiyob , Tuproqal'a , Qo'yrganqal'a , Ayritom , Dalvarzintepa va boshqalar. Arxeologik qazishmalar shuni ko‘rsatadiki, yuqoridagi barcha hududlarda qadimda yuksak madaniyat, jumladan, tasviriy san’at mavjud bo‘lgan.

Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumot; Adabiyot sharhi

Sobiq Ittifoq davridagi “O‘zbekiston tasviriy san’ati masalalari” (1973) ilmiy asarlar to‘plami, B.Azimovning “Natyurmort chizish usuli va uning tavsifi” uslubiy qo‘llanmasi (1984), J. Majidov “Tasviriy san’atdan sinfdan tashqari ishlar” (1983), T.Mahmudov (1983) “O‘zbekistonda rangtasvir estetikasi”, Toshkentda bo‘lib o‘tgan Butunittifoq ilmiy-nazariy konferensiya materiallari (1983), B.Oripov nomzodlik dissertatsiyasi . “ O‘zbekiston umumta’lim maktablarida tasviriy san’atning biologiya bilan fanlararo aloqasi”, R.Hasanov, H.Egamovning “ Birinchi sinfda tasviriy san’at sinflari” uslubiy qo‘llanma (1986), R.Hasanovning “Rasm san’atidan estetik tarbiya” qo‘llanmasi. (1980) va boshqalar Kamoliddin hayoti va ijodi Behzod Sharq madaniyatida muhim o‘rin tutadi. Uning asarlari hozirda AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Misr, Rossiya, Turkiya, Fransiya va Eron muzey va kutubxonalarida saqlanmoqda. Tasviriy san’at sohasidagi atoqli olim, ko‘plab darsliklar muallifi R.Hasanovning fikricha, “XV-XVI asrlarda Kamoliddin ta’sirida O‘rta Osiyo (Movarounnahr) tasviriy san’atida keskin burilish yuz berdi. Behzod . Olim va rassomlar bu voqeani san'at tarixidagi Uyg'onish davri deb atashgan . ”

Tahlil

Badiiy asarni o‘quvchilarning idrok etishi va tasavvuriga o‘rgatishda quyidagi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vazifalarni bajarish kerak. Birinchidan, bola ob'ektlarning fazoviy joylashuvini to'liq, yaxshi tushunilgan, tanlangan, barqaror, bashoratli, majoziy, hissiy va hissiy jihatdan tushunishi kerak. Aks holda, u sezgi va tasavvurdan emas, balki sezgidan tashqariga chiqmaydi. Ikkinchidan, bola go'zallikni o'zi idrok etgan, tasavvur qilgan va sodir bo'layotgan hodisalarda ko'ra bilishi, undan hissiy zavqlanishi, his-tuyg'ularidan bahramand bo'lishi, ma'naviy, axloqiy, estetik ozuqa olishi kerak. Aks holda, bu jarayon hatto og'ir ruhiy kasal odamda ham mavjud bo'lgan kundalik, doimiy, har daqiqalik idrok va tasavvurdan farq qilmaydi. doimiy, har bir daqiqali idrok va tasavvur, hatto og'ir ruhiy kasal odamda ham mavjud.

XULOSA

Umumta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitish, o'quvchilarning tasviriy san'atni idrok etishi, tasviriy san'atga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar (DTS, o'quv dasturi, konsepsiya va boshqalar), darsliklar (darsliklar, o'quv qo'llanmalar, uslubiy qo'llanmalar, didaktik vositalar va boshqalar)ga katta e'tibor berildi. Sovet Ittifoqi davrida va O'zbekiston mustaqilligi davrida takomillashtirishni ilmiy va chuqur o'rganishga haq to'lagan. Ya'ni tasviriy san'atni o'qitishni kuchaytirish maqsadida bu muammoni har tomonlama o'rganish yo'lga qo'yilgan. Buni yuqorida ko'rib chiqilgan dissertatsiya ishlari tahlili tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR

- 1.S.F.Abdirasilov "Tasviriy san'at va o'qitish metodikasi" pedagogika kollejlari talabalari uchun "Ilm-ziyo" - 2011 y.
- 2.Rahim Hasanov "Maktabda tasviriy san'at o'qitish metodikasi" Toshkent 2006 y.
- 3.B. U.Qochqorov "Oquvchilarning badiiy va sinfdan tashqari ishlar tabiatiga estetik munosabatini shakllantirish muammolari". avtoref.diss ... PhD. - Toshkent

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2008 yil

4.O. Xudoyarova “O‘zbekiston umumta’lim maktablarida tasviriy san’at o‘qitishning shakllanishi va rivojlanishi (1917-1995)” Avtoref.diss.PhD – Toshkent – 1997 y.

5. Alijon Turdaliev «Tasviriy san'at va sinfdan tashqari ishlarda rassomlik kasbiga e'tibor qaratish» Avtoref.diss . PhD. – Toshkent – 1996 6. D.T.Sobirova “Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish” Avtoref.diss ... PhD. - Toshkent – 200

